

УДК 616.61-036.12-092-06:616-056.257(048.8)

DOI: <https://zenodo.org/records/20358491>

ОЖИРІННЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ДИСФУНКЦІЇ НИРОК: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ

*Квасницька О.Б., Руда А.О., Самойленко С.В., Гарматіна Б.С.,
Бараненко Є.А., Таралика А.Р., Шарінська А.О.*

*Буковинський державний медичний університет, Чернівці
olgakvasnytska370@gmail.com*

OBESITY AS A RISK FACTOR FOR RENAL DYSFUNCTION: A MODERN VIEW OF PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS

*Kvasnytska O. B., Ruda A. O., Samoilenko S. V., Harmatina B.S.,
Baranenko Y. A., Taralyka A.R., Sharinska A.O.*

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, olgakvasnytska370@gmail.com

Authors Information

Квасницька О.Б. ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8031-9975>

Summary/Резюме

Obesity is a global pandemic that is closely associated with an increased risk of developing chronic kidney disease (CKD). Current data prove that excess adipose tissue is not only a background factor, but also an independent trigger of direct damage to the renal parenchyma, forming a specific obesity-associated glomerulopathy (OAG). The aim of the study was to systematize modern ideas about molecular-cellular, hemodynamic, immunoinflammatory, as well as the latest epigenetic and microbiome mechanisms of kidney damage in obesity. A systematic analysis of the scientific literature in the PubMed, Scopus, Web of Science and PMC databases for the period 2020–2025 was conducted.

It is proven that OAG develops as a result of a cascade of pathological reactions. Hemodynamic stress is induced by impaired tubuloglomerular feedback, leading to hyperfiltration and podocyte loss due to the phenomenon of “inappropriate hypertrophy”. Metabolic stress causes mitochondrial dysfunction and chronic endoplasmic reticulum stress. The critical role of blockade of mitophagy processes and induction of cellular senescence is determined. The mechanisms of NLRP3 inflammasome activation with subsequent pyroptosis are detailed, and new data on the influence of intestinal dysbiosis and epigenetic memory (miR-21) on the irreversibility of fibrogenesis are highlighted.

Thus, kidney damage in obesity is a complex multifactorial process. Integration of these mechanisms within the cardio-renal-metabolic (CRM) syndrome opens new opportunities for early diagnosis and development of targeted molecular nephroprotection.

Keywords: *chronic kidney disease, obesity-associated glomerulopathy, renal lipotoxicity, NLRP3 inflammasome, mitophagy, microbiome, epigenetics.*

Ожиріння є глобальною пандемією, яка тісно асоціюється з підвищеним ризиком розвитку хронічної хвороби нирок (ХХН). Сучасні дані доводять, що надлишкова

жирова тканина виступає не лише фоновим фактором, але й незалежним тригером прямого ураження ниркової паренхіми, формуючи специфічну ожиріння-асоційовану гломерулопатію (ОАГ). Метою дослідження було систематизація сучасних уявлень про молекулярно-клітинні, гемодинамічні, імунозапальні, а також новітні епігенетичні та мікробіомні механізми ураження нирок при ожирінні. Проведено системний аналіз наукової літератури в базах даних PubMed, Scopus, Web of Science та PMC за період 2020–2025 років.

Доведено, що ОАГ розвивається внаслідок каскаду патологічних реакцій. Гемодинамічний стрес індукується порушенням тубулогломерулярного зворотного зв'язку, що призводить до гіперфільтрації та втрати подоцитів через феномен «невідповідної гіпертрофії». Метаболічний пресинг викликає мітохондріальну дисфункцію та хронічний стрес ендоплазматичного ретикулума. Визначено критичну роль блокади процесів мітофагії та індукції клітинного старіння. Деталізовано механізми активації інфламасоми NLRP3 з подальшим піроптозом, а також висвітлено новітні дані щодо впливу дисбіозу кишечника та епігенетичної пам'яті (*miR-21*) на незворотність фіброгенезу. Таким чином, ураження нирок при ожирінні є комплексним багатофакторним процесом. Інтеграція цих механізмів у межах кардіо-нирково-метаболічного (КНМ) синдрому відкриває нові можливості для ранньої діагностики та розробки таргетної молекулярної нефропротекції.

Ключові слова: хронічна хвороба нирок, ожиріння-асоційована гломерулопатія, ліпотоксичність нирок, інфламасома NLRP3, мітофагія, мікробіом, епігенетика.

Введення

Ожиріння є однією з найскладніших глобальних проблем сучасної медицини. За останні десятиліття його поширеність набула характеру пандемії неінфекційної етіології. Згідно з останніми епідеміологічними оцінками, понад 650 мільйонів дорослих у світі страждають на клінічно виражене ожиріння, а загальна кількість осіб із надлишковою масою тіла перевищує 2 мільярда [1, 2].

Особливе занепокоєння світової медичної спільноти викликає тісний зв'язок епідемії ожиріння з розвитком хронічної хвороби нирок (ХХН). Встановлено, що надлишкова маса тіла та акумуляція вісцерального жиру підвищують ризик розвитку ХХН як опосередковано (шляхом ініціації артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу), так і безпосередньо, виступаючи незалежним тригером ураження ниркової паренхіми. У клінічній практиці цей специфічний стан верифікується як ожиріння-асоційована гломерулопатія (ОАГ) - патологія, що клінічно маніфестує субнефротичною або нефротичною протеїнурією, початковою гіперфільтрацією та розвитком вторинного фо-

кально-сегментарного гломерулосклерозу (ФСГС) переважно перихілярного підтипу [3, 4].

Патогенез ураження нирок при ожирінні характеризується надзвичайною складністю. Протягом останніх років (2020–2025 рр.) науковий фокус суттєво змістився з виключно гемодинамічних теорій на субклітинний та молекулярний рівень. Дослідники активно вивчають феномени внутрішньоклітинної ліпотоксичності, блокування процесів аутофагії, механотрансдукції, епігенетичні модифікації та вплив кишкового мікробіома (вісь «кишечник-нирки») [5, 6].

Метою даного огляду є комплексний аналіз та узагальнення найсучасніших світових наукових уявлень про гемодинамічні, метаболічні, імунозапальні та молекулярні механізми ураження нирок при ожирінні.

Матеріали та методи дослідження

Для підготовки огляду було проведено системний пошук у міжнародних наукометричних базах даних PubMed (MEDLINE), Scopus, Web of Science Core Collection та PubMed Central (PMC). З

метою забезпечення найвищої актуальності матеріалу хронологічні рамки пошуку були суворо обмежені 2020–2025 роками. Пошукова стратегія базувалася на комбінації MeSH-термінів: “obesity-related glomerulopathy”, “renal lipotoxicity”, “glomerular hyperfiltration”, “NLRP3 inflammasome”, “gut-kidney axis”, “epigenetics in CKD”. До фінального аналізу включено ключові оригінальні дослідження, огляди та міжнародні настанови (KDIGO), які найбільш повно розкривають патофізіологічні механізми впливу ожиріння на структуру та функцію нирок.

Результати та їх обговорення

Гемодинамічні механізми, біомеханічний стрес та механотрансдукція
Гемодинамічні зрушення є первинним, ініціюючим механізмом ОАГ. Збільшення об'єму жирової тканини та загальної маси тіла вимагає пропорційного посилення серцевого викиду, що призводить до хронічного збільшення ниркового плазматому.

Основою гемодинамічного пошкодження є розвиток клубочкової гіперфільтрації та внутрішньоклубочкової гіпертензії. Згідно з останніми дослідженнями, ключову роль у цьому відіграє порушення тубулогломерулярного зворотного зв'язку [3]. Надлишкова реабсорбція глюкози та натрію в проксимальних каналцях через рецептори SGLT1/SGLT2 призводить до зменшення доставки натрію до *macula densa*. Це сприймається юкстагломерулярним апаратом як сигнал про “зниження” об'єму первинної сечі, що рефлекторно викликає вазодилатацію аферентної артеріоли. На тлі одночасного спазму еферентної артеріоли формується потужний «гідралічний затискач». Цей тиск призводить до фізичного розтягнення капілярів - гломеруломегалії.

Сучасні дані акцентують увагу на феномені механотрансдукції: розтягнення капілярів спричиняє критичний стрес зсуву та напруження розтягування для подоцитів. Через механочутливі іонні канали (зокрема Piezo1 та TRPC6) у цитоплазму подоцитів масивно надходить кальцій. Це

активує комплекс mTORC1, який змушує клітини гіпертрофуватися для покриття збільшеної площі базальної мембрани. Оскільки подоцити є термінально диференційованими клітинами без здатності до проліферації, виникає феномен «невідповідності гіпертрофії». Відростки подоцитів стоншуються, щільні діафрагми деградують, клітини відриваються від мембрани та виводяться з сечею. [4].

Метаболічний стрес: інсулінорезистентність, ліпотоксичність та стрес ендоплазматичного ретикулума (ЕПР).
Метаболічний фенотип вісцерального ожиріння здійснює прямий цитотоксичний вплив на тканину нирок. Інсулінорезистентність (IP) та компенсаторна гіперінсулінемія стимулюють рецептори інсуліноподібного фактора росту-1 (IGF-1) на мембранах мезангіальних клітин. Критичним фактором ушкодження є ниркова ліпотоксичність. Надлишок циркулюючих вільних жирних кислот (ВЖК) поглинається епітеліоцитами проксимальних каналців та подоцитами через специфічні трансмембранні білки-переносники (CD36 та FABP4) [7]. Внутрішньоклітинна акумуляція токсичних проміжних ліпідних метаболітів, зокрема церамідів та діацилгліцеролів, швидко перевищує здатність мітохондрій до їх в-окислення. Це викликає мітохондріальну дисфункцію та надмірну генерацію активних форм кисню (АФК).

Крім того, перевантаження клітин ліпідами порушує процеси фолдингу білків, що індукує потужний стрес ЕПР. Хронічна активація сенсорів ЕПР (*PERK*) запускає транскрипцію проапоптотичного білка CHOP. У результаті тубулярні клітини та подоцити масово гинуть шляхом ліпоапоптозу, формуючи вогнища інтерстиціального склерозу [5].

Блокада аутофагії, дефектна мітофагія та клітинне старіння.
Дослідження останніх п'яти років виділяють порушення процесів внутрішньоклітинного кліренсу як один із фундаментальних драйверів ОАГ. Аутофагія є еволюційно законсервованим механізмом деградації пошкоджених органел. При ожирінні хро-

нічний надлишок нутрієнтів (глюкози, амінокислот, ВЖК) призводить до стійкої гіперактивації кінази mTORC1 та одночасного пригнічення АМФ-активованої протеїнкінази (АМРК) - головного клітинного сенсора енергетичного дефіциту.

Такий “перегодований” метаболічний статус повністю блокує аутофагію та специфічну мітофагію. Накопичення дисфункціональних мітохондрій призводить до витоку мітохондріальної ДНК (мтДНК) у цитозоль. Цитозольна мтДНК розпізнається імунними сенсорами клітини як «чужорідний» патерн, що стрімко активує сигнальний шлях cGAS-STING [5].

Активация цього шляху ініціює передчасне клітинне старіння (*senescence*). Постарілі епітеліоцити та подоцити не вмирають, але припиняють виконувати фільтраційні функції, набуваючи специфічного секреторного фенотипу (SASP - Senescence-Associated Secretory Phenotype). Вони починають масовано виділяти профібротичні цитокіни (TGF- β , CTGF), які паракринно стимулюють перетворення локальних резидентних фібробластів на міофібробласти, закріплюючи незворотний інтерстиціальний фіброз.

Імунозапальна дисрегуляція, інфламасома NLRP3 та піроптоз Вісцеральна жирова тканина при ожирінні інфільтрується макрофагами, фенотип яких змінюється з протизапального (M2) на агресивний прозапальний (M1). Це викликає системний викид фактору некрозу пухлин альфа (TNF- β) та інтерлейкіну-6 (IL-6).

Потрапляючи в нирковий мікроциркуляторний русло, ці цитокіни, а також молекули-тригери (DAMPs) - кристали холестерину, сечова кислота та внутрішньоклітинні кераміди, активують багатобілковий цитозольний комплекс — інфламасому NLRP3 (NLR family pyrin domain containing 3) [8].

Збірка інфламасоми NLRP3 в подоцитах та клітинах тубулярного епітелію призводить до активації ферменту каспази-1. Активна каспаза-1 розщеплює попередники прозапальних інтерлейкінів (pro-

IL-1 β та pro-IL-18) до їх надзвичайно активних форм. Одночасно вона розщеплює білок гасдермін D (Gasdermin D). N-термінальні фрагменти гасдерміну вбудовуються в клітинну мембрану, утворюючи пори. Через ці пори вміст клітини виливається в інтерстицій, викликаючи специфічну запальну загибель клітини — піроптоз [8, 9]. Це масоване вивільнення внутрішньоклітинних факторів діє як сигнал тривоги для імунної системи нирки, провокуючи потужне запалення та колагеноутворення. Адипокіновий дисбаланс значно посилює цей процес: гіперлептинемія стимулює синтез фібронектину, тоді як дефіцит адипонектину позбавляє нирки ендотеліального захисту [10, 11].

Гіперактивність нейрогуморальних систем та феномен компресії нирки Традиційно гіперактивність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) розглядалася як наслідок ниркової ішемії. Проте специфікою ожиріння є те, що гіпертрофовані вісцеральні адипоцити містять повний набір ферментів для локального синтезу ангіотензиногену та ангіотензину II, незалежно від ниркового реніну [12]. Це призводить до системної та локальної вазоконстрикції. Крім того, сучасні дослідження вказують на ліганд-незалежну активацію мінералокортикоїдних рецепторів (МКР) у нирках під впливом оксидативного стресу, що індукує запалення і фіброз навіть за нормально-го рівня альдостерону.

Важливим макроструктурним та біомеханічним фактором є ектопічне відкладення жирової тканини безпосередньо в нирковому синусі. Це накопичення призводить до фізичної компресії ниркових вен та лімфатичних судин, формуючи феномен «нирки у жорсткій капсулі» [13]. Така механічна компресія значно сповільнює венозний відтік, підвищує інтерстиціальний тиск і посилює гіпоксію мозкового шару нирки. Локальна гіпоксія, у свою чергу, діє як потужний стимул для юкстагломерулярного апарату до додаткового синтезу реніну, замикаючи хибне коло ниркової гіпертензії.

Вісь «кишечник-нирки»: роль кишкового мікробіома та уремічних токсинів. Надсучасним напрямком досліджень у нефрології є вісь «кишечник-нирки». Раціон з високим вмістом жирів та рафінованих вуглеводів спричиняє глибокий дисбіоз кишечника: знижується мікробне різноманіття та зменшується популяція бактерій, що продукують захисні коротколанцюгові жирні кислоти.

Це призводить до деградації слизового шару кишечника та руйнування щільних контактів між ентероцитами (синдром «дірявого кишечника»). Через порушений кишковий бар'єр у системний кровотік масивно проникає бактеріальний ліпополісахарид (LPS), викликаючи метаболічну ендотоксемію. Більше того, змієна мікрофлора починає інтенсивно метаболізувати амінокислоти (триптофан, тирозин) до попередників уремічних токсинів, таких як індоксилсульфат, *p*-крезилсульфат та триметиламін-N-оксид (ТМАО) [9]. Ці молекули вільно фільтруються в нирках, де чинять пряму токсичну дію: вони руйнують глікокалікс гломерулярного ендотелію та безпосередньо активують профібротичні сигнальні шляхи, зокрема Wnt/*w*-catenin, у тубулярних епітеліоцитах, значно прискорюючи прогресування ХХН.

Епігенетичні модифікації та феномен «метаболічної пам'яті» Фундаментальним відкриттям останніх років є доказ того, що ураження нирок при ожирінні супроводжується глибокими епігенетичними змінами. Вони формують феномен «метаболічної пам'яті» - стійкість патологічних профібротичних процесів у нирковій паренхімі навіть після нормалізації маси тіла та метаболічних показників [6].

Основними механізмами епігенетичної модуляції є змієна експресії мікроРНК (miRNA) та аберантне метилювання ДНК. Доведено, що ліпотоксичне середовище індукує різку гіперекспресію профібротичної мікроРНК-21 (miR-21). Ця молекула критично пригнічує білок SMAD7 (природний інгібітор TGF- β), тим самим звільняючи шлях для неконтрольованого синте-

зу колагену. Одночасно спостерігається гіперметилювання промотора гена Klotho — головного анти-вікового і нефропротекторного гена, що майже повністю пригнічує його транскрипцію. Змієни в ацетилюванні гістонів (через дисбаланс гістон-деацетилаз) додатково «цементують» профібротичний транскриптомний профіль ниркових клітин.

Кардіо-нирково-метаболічний (КНМ) синдром. Сучасне розуміння патофізіології ОАГ виходить далеко за межі ізольованого ураження ниркової паренхіми, що знайшло своє відображення у концепції кардіо-нирково-метаболічного (КНМ) синдрому, офіційно впровадженого Американською асоціацією серця у 2023 році. Ця інтегральна модель розглядає вісцеральне ожиріння як центральний метаболічний вузол, що запускає каскад взаємопов'язаних порушень у серцево-судинній системі, нирках та обміні речовин, формуючи єдиний патофізіологічний континуум. В основі синдрому лежить системна ендотеліальна дисфункція та хронічний оксидативний стрес, зумовлені гіперліпідемією та системним запаленням, що призводить до зниження біодоступності оксиду азоту. Це одночасно порушує авторегуляцію ниркового кровотоку та спричиняє зростання жорсткості міокарда, пояснюючи високу частоту поєданого розвитку ХХН та серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду [14, 15].

Важливою ланкою КНМ-синдрому є нейрогуморальний перехрест (cross-talk), при якому гіперактивація РААС та симпатичної нервової систем не лише травмує гломерулярний апарат через внутрішньоклубочкову гіпертензію, але й безпосередньо стимулює фіброз міокарда. У результаті формується патологічне коло, де ниркова гіпоксія посилює затримку натрію та збільшує передвантаження на серце, а прогресуюче зниження серцевого викиду призводить до вторинної гіпоперфузії нирок. Спільність профібротичного профілю підтверджується тим, що прозапальні цитокіни, такі як TNF- β та IL-1 β , разом із

надлишком лептину, одночасно активують інфламасому NLRP3 як у подоцитах, так і в кардіоміоцитах, зумовлюючи синхронне заміщення функціональної тканини обох органів колагеновим матриксом [8, 14].

Концепція КНМ-синдрому передбачає стадійний розвиток патології: від початкового метаболічного ризику при надлишковій вазі до субклінічного ураження органів-мішеней, що маніфестує альбумінурією, і зрештою до клінічно вираженої ниркової недостатності та серцево-судинних катастроф. Таким чином, ОАГ розглядається не як локальний дефект, а як нирковий прояв системної метаболічної катастрофи, де ліпотоксичність та інсулінорезистентність конвертуються у структурну деградацію серця та нирок через ідентичні механізми клітинного старіння та фіброзу. Такий цілісний підхід підкреслює стратегічну важливість ранньої таргетної нефропротекції для збереження загального кардіометаболічного здоров'я пацієнта.

Ураження нирок при ожирінні є яскравим прикладом мультифакторної та багаторівневої патології. Сучасна наука остаточно відійшла від спрощеного розуміння ОАГ, як наслідку виключно гемодинамічного перевантаження. Сьогодні очевидно, що механічне розтягнення клубочків відбувається на тлі глибокого внутрішньоклітинного метаболічного виснаження.

Ліпотоксичність та надлишок нутрієнтів гіперактивують шлях mTORC1, що паралізує систему аутофагії та мітофагії, позбавляючи клітину здатності до очищення та регенерації. На цьому метаболічно скомпрометованому тлі гіперактивація інфламасоми NLRP3, адипокіновий дисбаланс та безперервне надходження уремічних токсинів через кишковий дисбіоз виступають потужними прискорювачами імунного запалення.

Більше того, епігенетичні зміни пояснюють резистентність прогресування нефропатії до простої корекції ваги на пізніх етапах розвитку захворювання.

Саме безперервна інтеграція гемодинамічних, клітинно-метаболічних (стрес ЕПР, старіння) та епігенетичних факторів формує "порочне коло" незворотного тубулоінтерстиціального склерозування та глобальної втрати нефронів.

Висновки

Ожиріння є самостійним та потужним індуктором ураження нирок (ОАГ), патогенез якого базується на синергічній взаємодії гемодинамічного, метаболічного та імунозапального стресу. Гемодинамічна гіперфільтрація ініціює механічне ушкодження та втрату подоцитів через феномен невідповідної гіпертрофії. Водночас метаболічний пресинг (ліпотоксичність ВЖК) руйнує мітохондріальний апарат клітин і викликає стрес ендоплазматичного ретикулула. До ключових молекулярних механізмів фіброгенезу, які перебувають у центрі сучасних досліджень, належать: блокада процесів аутофагії та індукція клітинного старіння (*senescence*), гіперактивація інфламасоми NLRP3 з подальшим піроптозом, а також накопичення уремічних токсинів унаслідок мікробіомного дисбіозу кишечника. Стійкість патологічних змін ниркової тканини значною мірою пояснюється епігенетичною модуляцією (гіперекспресія miR-21, гіперметилування гена Klotho), що формує феномен клітинної «метаболічної пам'яті». Розгляд ожиріння-асоційованої ХХН у межах концепції кардіо-нирково-метаболічного синдрому підкреслює необхідність розробки новітніх комплексних підходів не лише для гемодинамічного контролю, але й для ранньої таргетної молекулярної нефропротекції.

References

1. Kong Y., Yang H., Nie R., et al. 2025, «Obesity: pathophysiology and therapeutic interventions», *Molecular biomedicine*, Vol. 6, No 1, p. 25. DOI: 10.1186/s43556-025-00264-9.
2. Zhang X., Ha S., Lau H. C., Yu J. 2023, «Excess body weight: Novel insights into its roles in obesity comorbidities», *Seminars in cancer biology*, Vol. 92, pp. 16-27. DOI: 10.1016/j.semcancer.2023.03.008.
3. Prasad R., Jha R. K., Keerti A. 2022, «Chronic

- Kidney Disease: Its Relationship With Obesity», *Cureus*, Vol. 14, No 10, e30535. DOI: 10.7759/cureus.30535.
4. Haruhara K., et al. 2024, «Podocyte density as a predictor of long-term kidney outcome in obesity-related glomerulopathy», *Kidney International*, Vol. 106, No 3, pp. 496-507. DOI: 10.1016/j.kint.2024.05.025.
 5. Kume S., Maegawa H. 2020, «Lipotoxicity, Nutrient-Sensing Signals, and Autophagy in Diabetic Nephropathy», *JMA journal*, Vol. 3, No 2, pp. 87-94. DOI: 10.31662/jmaj.2020-0005.
 6. Reddy M. A., et al. 2024, «Update: the role of epigenetics in the metabolic memory of diabetic complications», *American Journal of Physiology-Renal Physiology*, Vol. 326, No 5, pp. F757-F767. DOI: 10.1152/ajprenal.00115.2024.
 7. Xu D., et al. 2024, «IL-33 regulates adipogenesis via Wnt/β-catenin/PPAR-γ signaling pathway in preadipocytes», *Journal of translational medicine*, Vol. 22, No 1, p. 363. DOI: 10.1186/s12967-024-05180-0.
 8. Sun Y., et al. 2025, «Mechanisms of NLRP3 inflammasome in chronic kidney disease and the effects of traditional Chinese medicines», *Renal failure*, Vol. 47, No 1, p. 2538798. DOI: 10.1080/0886022X.2025.2538798.
 9. Zhang L., et al. 2023, «The gut-kidney axis in chronic kidney disease: a vicious cycle of microbial dysbiosis and uremic toxin accumulation», *Frontiers in Immunology*, Vol. 14, 1301912. DOI: 10.3389/fimmu.2023.1301912.
 10. Lindfors S., et al. 2025, «Integrin Trafficking, Fibronectin Architecture, and Glomerular Injury upon Adiponectin Receptor 1 Depletion», *Journal of the American Society of Nephrology*, Vol. 36, No 5, pp. 825-844. DOI: 10.1681/ASN.0000000611.
 11. Al-Ghimlas F., et al. 2023, «Obesity-related kidney disease: Beyond hypertension and insulin-resistance», *Frontiers in Endocrinology*, Vol. 13, 1095211. DOI: 10.3389/fendo.2022.1095211.
 12. Jiang Z., et al. 2023, «Obesity and chronic kidney disease», *American journal of physiology. Endocrinology and metabolism*, Vol. 324, No 1, pp. E24-E41. DOI: 10.1152/ajpendo.00179.2022.
 13. Sandino J., et al. 2022, «Novel Insights in the Physiopathology and Management of Obesity-Related Kidney Disease», *Nutrients*, Vol. 14, No 19, p. 3937. DOI: 10.3390/nu14193937.
 14. Ndumele C. E., et al. 2023, «Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association», *Circulation*, Vol. 148, No 20, pp. 1606-1635. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001184.
 15. KDIGO. 2024, «KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease (CKD)», *Kidney International*, Vol. 105, No 4S, pp. S117-S314. DOI: 10.1016/j.kint.2023.10.018.

Вперше надійшла до редакції 28.02.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування